

MARKETING

ilmiy, amaliy va ommabop jurnal

2025-YIL, YANVAR
№1-SON

MARKETING

BIZNES

BRENDING

SAVDO

INNOVATSIYA

RAQAMLI MARKETING

ELEKTRON TIJORAT

MARKETING AUDITI

Yangi O'zbekistonning strategik maqsadi – ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishning resurslar tejamkorligiga asoslangan "yashil" rivojlanish modeliga o'tishdir

Shavkat Mirziyoyev

№240874

9710 xalqaro daraja

ISSN: 3060-4621

www.marketingjournal.uz

2025-YIL
YANVAR
№ 1-SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 31-YANVAR, 2025-YIL

JURNALNING MAQSADI

Tadbirkorlik-biznes faoliyatini tashkil etishning marketing asoslarini, yo'nalishlari, echimlari, vositalarini yaratish va rivojlantirish

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR

TEL: (97) 783-84-64

VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketingjournalbot](https://t.me/marketingjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiumarketingjournal>

MUASSIS

“Tadbirkor va ishbilarmon” MCHJ

JURNALNING ILMIYLIGI

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining **2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

INDEKSATSIYA

BOSH MUHARRIR

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Yusupov Muxamadamin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;

Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, i.f.d., prof., TDIU Marketing kafedrasini mudiri;

Soliyev Axmadjon Soliyevich, i.f.d., NaMTI Marketing kafedrasini professori;

Ikramov Murad Akramovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Tursunov Boburjon Ortqimrziyevich, i.f.d., prof., TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasini mudiri, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi;

Elena Zarova Viktorovna, i.f.d., G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi

Akramov Tohir Abdirahmonovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Samadov Asqarjon Mishomovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi, i.f.n., dots., TDIU Kengash kotibi;

Kasimova Fatima Tulkunovna i.f.d., TKTI professori;

Sobirov Azizbek Avazbekovich, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Sadikov Shoxrux Shuxratovich, PhD, dots., TIU Departament boshlig'i;

Odilova Sitara Sayfitdin qizi, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Musyeva Shoira Azimovna, i.f.n., SamSI Marketing kafedrasini professori;

Axmedova Mavluda Shavkatovna, PhD, ISFT instituti Menenjment kafedrasini dotsenti;

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Djurabayev Otobek Djurabayevich, i.f.d., TDIU Innovatsion menenjment kafedrasini dotsenti;

Karimova Shirin Xozid qizi, PhD., TDIU Axborot texnologiyalari kafedrasini katta o'qituvchisi;

Baibag'yshov Ermek, PhD., Naryn State University (Narin Davlat Universiteti) rektori

Dr. Kedar Mehta, PhD, Germaniyaning Yangi energiya tizimlari instituti (Institute of new Energy Systems) professori;

G'ofurov Azizbek Umarjonovich, PhD., Farg'ona davlat universiteti dotsenti;

Mirzayev Abdullajon Topilovich, DSc, prof., Farg'ona davlat universiteti kafedra mudiri;

Dehqonov Burxon Rustamovich, PhD., TDIU Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi;

Turobova Hulkar Rustamovna, PhD., BuxDU, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasini dotsenti;

Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna, i.f.n., TDIU, Bank ishi va investitsiyalar kafedrasini professori d.v.;

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, PhD., TDIU tadqiqotchi;

Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbaevich, DSc., Namangan muhandislik-qurilish instituti dotsenti;

Fayzullayev Javlonbek Sultonovich, DSc., TDIU, Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti;

Bobojonov Baxrom Ro'zimovich, PhD., TDIU, Marketing kafedrasini dotsenti;

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, DSc., TDIU, “Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini professori

Bobojonov Azizjon Babaxanovich, DSc, TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, DSc, prof., TDIU, “Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Elektron nashr 490 sahifa. E'lon qilishga 2025-yil 31-yanvarda ruxsat etildi

HAMKORLARIMIZ:

1. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
2. Namangan muhandislik-texnologiya instituti
3. “O'zto'qimachilik sanoat” uyushmasi

MUNDARIJA

Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Абдурашидова Нигора Алишеровна

РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ..... 7

Kucharov Abror Sobirjonovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Ishmanova Dinora Nurmamad qizi

YOQILG‘I-ENERGETIKANI RIVOJLANTIRISHDA QUVUR TRANSPORTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI 16

Axmedova Elnora Mamur qizi

XUSUSIY TA‘LIM XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISHI VA ULARDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH..... 23

Abdurashidova Nigora Alisherovna

COMPARATIVE PERFORMANCE ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S AUTOMOBILE SECTOR: UTILIZING BENCHMARKING FOR ENHANCED COMPETITIVENESS 29

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Raximov Furqat Jalolovich

TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARI RAQAMLI PASPORTINI YARATISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI..... 36

Mannopova Manzura Jamil qizi

XORIJIY MAMLAKATLARDA NASHRIYOT SANOATIDA FOYDALANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING TASNIFI..... 53

Kadirova Umida Ergashevna

JAHONDA VA O‘ZBEKISTONDA “XALQCHIL IPO”NING SHAKLLANISHI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI..... 60

Raxmonberdiyeva Feruza Rixsiboyevna, Bababekova Nargiza Baxtiyorovna

RAQAMLI IQTISODIYOT — RIVOJLANISHNING REAL OMILIDIR..... 71

Mannopova Manzura Jamil qizi

NASHRIYOTDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH 80

Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi

SANOAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH AFZALLIKLAR YARATISH VA SAQLAB QOLISHNING IJTIMOY-IQTISODIY MEKANIZMLARI 87

Aslonova Rushano Ilxomovna

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI TIZIMIDA BILIMLAR IQTISODIYOTINI “GAMIFIKATSIYALASH”NING USLUBIY ASOSLARI 96

Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi

TASHKILOTLARDA AXBOROT TIZIMLARINI ISHLAB CHIQISH VA QO‘LLAB-QUVVATLASH JARAYONIDA AUTSORSINGNING ROLI 102

Usmonova Diyora Mahmud qizi

UZUMCHILIK KORXONALARI BOZOR TADQIQOTI FAOLIYATIDA MIJOZLAR MA‘LUMOTLARI TAHLILIGA ASOSLANGAN MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH..... 107

Xo‘jayev Fazliddin Elmurodovich

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XALQARO YUK TASHUVLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH..... 118

Masharipova Xosiyat Matrasulovna MINTAQA IQTISODIYOTI RAQOBATBARDOSHLIGIGA INVESTITSİYALAR TA’SIRINING EKONOMETRIK TADQIQI.....	127
Ikromov Axmadjon Shavkat o’g’li OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA MAHSULOT RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	134
Siddikov Nizomiddin G’ulomovich TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MAMLAKAT IQTISODIY-IJTIMOY RIVOJLANISHIDAGI O’RNI VA AHAMIYATI.....	141
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Zaripov Otabek Zaripovich LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUG’URTALASHNING O’RNI.....	152
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Tuymayev Sardor Sanjar o’g’li TRANSPORT VA LOGISTIKA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUG’URTA XIZMATLARINING AHAMIYATI.....	157
Samiyev Siroj Saitovich, Mustafaqulova Sitora Sho’hratovna TOURIST ARRIVALS IN ARGENTINA.....	162
Ruziyeva Shaxlo Raupovna RAQOBATBARDOSHLIKNI TA’MINLASHDA OLIY TA’LIM MUASSASALARI UCHUN TAHDID VA IMKONIYATLAR.....	169
Xasanov Soxib Latifovich FARMATSEVTIKA FAOLIYATIDA BRENDINGDAN FOYDALANISH YO’NALISHLARI.....	176
Ulug’murodov Farxod Faxriddinovich, Ulasheva Sabina Adxam qizi YASHIL IQTISODIYOTNI BAHOLASH INDIKATORLARINI ISHLAB CHIQUISHGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	182
Akbarov Nodir G’afurovich RAQAMLI IQTISODIYOTDA FAN, TA’LIM VA ISHLAB CHIQUARISH INTEGRATSIYASINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI HAMDA ZAMONAVIY MODELLARI.....	187
Madrimov Shuhrat Bahodir o’g’li, Vahobov Anvar Abdumannop o’g’li KAPITAL BOZORINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA SHAXSIY INVESTITSIYA HISOVARAG’INING O’RNI.....	194
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o’g’li QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV USULLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI.....	201
Mamasoliev G’ayratbek Maxamadyusupovich OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BRENDINI SHAKLLANTIRISHNI TADQIQ QILISHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	212
Turopov Maqsudjon Asatillo o’g’li O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI TRANSPORT XIZMATLARI BILAN TA’MINLANISH.....	220
Kaxramonov Xurshidjon Шухрат угли ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	229
Муминова Умидахон Дильшод кизи ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ДРАЙВЕР МОДЕРНИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	238

Fayazov Muxiddin Sobirovich TURIZM SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH OMILLARI.....	247
Mallaboyev Anvarjon Sotvoldiyevich O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONLARINI JADALLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	256
Абдухамидова Мафтуна Турсунали кизи РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	264
Shukurov Rustam Ergash o‘g‘li OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	271
Vaisov Dilshod Ibodullayevich TIBBIY XIZMATLAR BOZORIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY- IQTISODIY OMILLARI TAHLILI	282
Najmiddinov Yahyo Fazliddin o‘g‘li MARKAZIY OSIYO HAMDA ARAB DAVLATLARINING ENERGIYA ISHLAB CHIQARISH HAJMI VA UNING TARKIBI TAHLILI	292
Isroilov Dilshodbek Rustamovich ATROF-MUHITGA YO‘NALTIRILGAN BIZNES “YASHIL” IQTISODIYOTNING HARAKATLANTIRUVCHI KUCHI SIFATIDA	300
O‘roqova Dilfuza Bahriddinovna “YASHIL” IQTISODIYOTNI BAHOLASHDA INSON KAPITALI ROLI	306
Fayziyev Oybek Raximovich AYLANMA MABLAG‘LAR AYLANUVCHANLIGINI TEZLASHTIRISHGA OMILLAR TA‘SIRINI BAHOLASH.....	315
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna INNOVATSION FAOLIYATLARNI AMALGA OSHIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINI LOYIHALASH.....	320
Boltayeva Sitora Mirdjonovna TA‘LIMDA INNOVATSION MENEJMENTNING ILMIY SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY VA NAZARIY ASOSLARI.....	329
Turdiyev Abdullo Sagdullaevich, Ibragimov Salohiddin Ochilovich QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION KLASTERLARNING AHAMIYATI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY IMKONIYATLAR.....	340
Obidov Nodirbek Shokirovich ISLOMIY MOLIYA VA GLOBAL “ISLOMIY FINTECH”NING STATISTIK TAHLILI.....	350
Turdiyev Abdullo Sagdullayevich MARKETINGDA SUN'IIY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISH: YANGI DAVR STRATEGIYALARI VA ISTIQBOLLAR.....	371
Xolmatova Mumtozbeqim Alisher qizi KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MARKETING FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING O‘ZIGA XOS JIHAATLARI	380
Амонова Дилафруз Уткуровна НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	387

Аслонов Азизбек Фахриддин угли ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	394
Кабиллов Бахрон Давронович ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	404
Saidova Subhinigor Azizovna О‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNING TADBIRKORLIGINI YO‘LGA QO‘YISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	412
Raximov Pyos Ikramovich QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI.....	420
Asqarov Asqarali Qahramonovich INNOVATSION MENEJMENT TIZIMINI JORIY ETISH ORQALI OLIY TALIM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	433
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich TUOPERATORLIKDA MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	440
Boltaeva Zinora Mirdjonovna NEUROMARKETING COMBINED BY NEUROECONOMICS AND DIGITAL MARKETING IN CASE OF ONLINE ADS	449
Umarova Irodaxon Nuraliyevna О‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA MONOPOLIYALARNING TA‘SIRINI KAMAYTIRISHDA RAQOBAT MUHITINING AHAMIYATI.....	456
Imomov Jamshidxon Odilovich OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA RISKLARNI BAHOLASH	463
Raximov Shoxrux Furqatovich TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MARKTING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI OSHIRISH.....	471
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi TO‘QIMACHILIK KOXONALARINING STATGIK SALOXIYATINI BAXOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	481

– Genetik modifikatsiya qilingan mahsulotlarning iste'molini nazorat qilish uchun mahsulot yorliqlanishi bo'yicha qat'iy reglamentlar joriy etilishi lozim.

Tadqiqot natijasida, MFRA modeli yordamida oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soluvchi omillar aniqlandi va ularning o'zaro bog'liqligi baholandi. Unga ko'ra eng katta xavf omillari iqlim o'zgarishi, ta'minot zanjiri muammolari va mikrobiologik kontaminatsiya bilan bog'liq bo'lib, ularni nazorat qilish uchun ilg'or monitoring tizimlari, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro standartlarga mos qonunchilik va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish zarur. Ushbu yondashuv oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini oshirish va iste'molchilar salomatligini himoya qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Bortsova, E. L., & Lavrova, L. Yu. (2022). Оценка риска безопасности пищевых продуктов для обеспечения методических основ санитарно-эпидемиологического страхования. *Russian Journal of Food Safety*, 15(4), 87-103.
2. Abdullah, R., Mahmud, M., & Ismail, N. (2025). Health risks evaluation of mycotoxins in plant-based supplements marketed in Malaysia. *Journal of Food Safety and Toxicology*, 38(2), 112-126.
3. Woreta, T. M., Abebe, G., & Tsegaye, T. (2024). Performance assessment of food safety systems (FSMSs and FSC) in water bottling factories in view of their contextual characteristics. *International Journal of Food Safety and Hygiene*, 12 (1), 56-74.
4. Yuldashev, N. A. (2023). O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ayrim masalalari. *Uzbekistan Journal of Agricultural Research*, 21*(2), 45-59.
5. Gizaw, Z. (2019). Public health risks related to food safety issues in the food market: A systematic literature review. *Journal of Public Health Research*, 8(3), 225-238.
6. FAO/WHO. (2020). Risk assessment methodologies for food safety: A comprehensive guide. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1-88.
7. Codex Alimentarius Commission. (2021). Principles and guidelines for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology. *World Health Organization*, 1-55.
8. European Food Safety Authority (EFSA). (2022). Chemical risk assessment in food: Methods and challenges. *EFSA Journal*, 20(4), 211-234.
9. Akhtar, N., Syakir Ishak, M. I., Bhawani, S. A., & Umar, K. (2021). Various natural and anthropogenic factors responsible for water quality degradation: A review. *Water*, 13(19), 2660-2670.
10. WHO. (2023). Global foodborne disease burden: Public health impact and interventions. World Health Organization, 1-120.

TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI OSHIRISH

Raximov Shoxrux Furqatovich

“O‘zsanoatqo‘rilishbank” ATB
departament direktori

Annotatsiya

Mazkur maqolada tijorat banklarida raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishning ilmiy nazariy jihatlarini yoritilgan. Tijorat banklarida raqamli marketing strategiyalarini joriy etishda balanslangan ko‘rsatkichlar tizimi konsepsiyasi asosida tashkil etish metodologiyasi bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Axborot texnologiyalarida qo‘llaniladigan marketing texnologiyalari turlari va ularning tasnifi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, marketing, raqamli marketing, elektron pochta, veb-saytlar, mobil banking, bloglar va videobloglar, ijtimoiy tarmoqlar

Аннотация

В статье рассматриваются научные и теоретические аспекты расширения использования стратегий цифрового маркетинга в коммерческих банках. Разработаны предложения по методологии организации внедрения стратегий цифрового маркетинга в коммерческих банках на основе концепции сбалансированной системы показателей. Представлены виды маркетинговых технологий, используемых в информационных технологиях, и их классификация.

Ключевые слова: коммерческие банки, маркетинг, цифровой маркетинг, электронная почта, веб-сайты, мобильный банкинг, блоги и видеоблоги, социальные сети.

Abstract

This article discusses the scientific and theoretical aspects of increasing the use of digital marketing strategies in commercial banks. Proposals have been developed on the methodology for organizing the implementation of digital marketing strategies in commercial banks based on the concept of a balanced scorecard. Types of marketing technologies used in information technologies and their classification are presented.

Keywords: commercial banks, marketing, digital marketing, email, websites, mobile banking, blogs and video blogs, social networks

KIRISH

Raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish so‘ngi yillarda barcha biznes subyektlari, shu jumladan bank xizmatlari bozorida xam mijozlar bilan munosabatlarning samarali strategiyasiga aylanmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki banklar o‘z mijozlari bilan aloqalarni samarali yo‘lga qo‘yishi, reklama, kredit, omonat faoliyatini raqamli marketing strategiyalarini internet

saytlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, mijozlar bilan samarali munosabatlarda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ham ko'plab innovatsiyalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida raqamli marketing strategiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish bugungi kunda juda dolzarb masala hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida "Axborot tizimini to'liq ishga tushirish hamda banklar mijozlari o'rtasida keng targ'ib qilishni tashkil qilish" vazifalari belgilab berilgan.[1] Raqamli marketing vositalari orqali banklar yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mazkur jihatlar Tijorat banklarida raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borishni talab etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli marketing strategiyalari — bu raqamli marketingning barcha vositalaridan foydalanib, biznesdagi asosiy iqtisodiy jihatdan samarali rivojlanishi va marketing vazifalarini hal qilishdir.[2]

Tarmoq biznesini rivojlantirish strategiyasi doirasida reklama ishlariga kompleks yondashish, sotish hajmini oshirish, bozorda kompaniyaning obro'sini yaxshilash, joylashuvni o'zgartirish yoki brend imijini o'zgartirish va uning xabardorligini oshirish kabi muayyan biznes muammolarini hal qilishga qaratilgan.

Vassileva B., Rafailov H.lar maqolasida an'anaviy banklar raqobatbardosh bo'lib qolish uchun raqamli transformatsiyani amalga oshirish zarurligi ta'kidlangan. Asosiy g'oya-fintex raqobatchilariga qarshi turish uchun banklar mijozlarning tajribasini yaxshilashga e'tibor qaratishi lozim. Buning uchun ular malakali mutaxassislarni jalb qilish va katta byudjet investitsiyalari orqali ma'lumotlardan samarali foydalanishga intilishlari kerakligi ta'kidlanadi.[3] Makau G. M. tadqiqotlarida tijorat banklari uchun raqobat ustunligini oshirishda raqamli marketing strategiyalarining ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Asosiy e'tibor banklarning raqamli transformatsiyaga moslashuvchanlik darajasini oshirish zarurligiga qaratilgan, chunki mikroqarz tashkilotlari, raqamli kredit platformalari va boshqa moliyaviy sektor ishtirokchilari tomonidan kuchli raqobat yuzaga kelayotganligi asoslangan. Tadqiqotda texnologiyalarni qabul qilish modeli va raqobat ustunligi nazariyasi asosida ijtimoiy tarmoq marketingi, qidiruv tizimlarini optimallashtirish (SEO) va elektron pochta marketingining tijorat banklarining raqobatbardoshligini qanday oshirishga ta'siri o'rganilgan.[4] Ananda, S., Devesh, S., & Al Lawati, A. M.lar tadqiqotida raqamli bankingni qabul qilishga ta'sir etuvchi omillarni, jumladan, texnologiyalar va iste'molchi xulqini o'rgangan.[5]

Tijorat banklarida ijtimoiy media va raqamli marketing strategiyalaridan samarali foydalanishga qaratilgan tadqiqotlar Hafez, M. tomonidan o'rganilgan bo'lib, mazkur tadqiqotda Ijtimoiy mediadagi marketing faoliyatining bank brend imijiga ta'siri o'rganilgan.[6]

COVID-19 pandemiyasining bank sektoriga ta'siri, chekanka bank xizmatlariga iste'molchilari xulqining o'zgarishi tahlil qilingan, Pandemiya raqamli banking rivojlanishiga qanday turtki bo'lgani yoritilgan Ernst va Young Global Limitedlar[7] tomonidan o'rganilgan.

Raqamli marketingni joriy etishning asosiy yo'nalishi — raqamli muhitda iste'molchilar bilan o'zaro aloqani tashkil etishni takomillashtirish ekanligini Vetrivel, S. C., Rajini, J., & Krishnamoorthy, V.lar tomonidan o'rganilgan.[8]

Umuman olganda, ushbu manbalar raqamli marketingning bank sektoridagi roli, strategiyalari va samaradorligi haqida to'liq tasavvur beradi. Ular banking industriyasida raqamli texnologiyalardan foydalanish tendensiyalari va imkoniyatlari bo'yicha keng qamrovli tahlilni taqdim etadi.

METODOLOGIYA

Bank mijozlari bilan aloqani yo'lga qo'yishi va ularni munosabatlarini shakllantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bank raqamli marketing strategiyasi orqali iste'molchilar munosabatini shakllantirishi, brendi to'g'risida xabardor qilishi mumkin. Raqamli texnologiyalardan foydalanish bank faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirishga olib keladi, bunda aytib o'tilgan ta'sir bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi.

Tijorat banklarida raqamli marketing strategiyalarini joriy etishda balanslangan ko'rsatkichlar tizimi konsepsiyasi asosida tashkil etilishi lozim. Balanslangan ko'rsatkichlar tizimi birinchi bosqichi kompaniyaning strategik maqsadlarini belgilanadi. Har bir kompaniya turli xil qarash va missiya bayonotiga ega, shuning uchun har bir kompaniya o'zining vaziyatiga eng mos keladigan va strategik maqsadlarning chora-tadbirlarini ko'rsatadigan o'ziga xos muvozanatli ko'rsatkichlar kartasini ishlab chiqadi.

Maqsadlarning birinchi to'plami moliyaviy bo'lib, balanslangan ko'rsatkichlar kartasining to'rtta istiqboliga asoslangan. Barcha sohalarning moliyaviy strategiyasining asosiy maqsadi aksiyadorlar qiymatini oshirishdir. Tijorat bankning umumiy strategiyasi mijozlar sonini oshirish va ularga maqsadli qiymat yaratishni o'z ichiga oladi.

TAXLIL VA NATIJALAR

Onlayn banking holatida yuqori darajadagi moliyaviy maqsad esa tijorat banklarining kapitallashuv darajasi va uning aksiyalari qiymatini oshirishga qaratiladi. Bunga daromadlar o'sishi va mijozlar uchun yaratiladigan qiymatni oshirish orqali erishiladi. Aladwani A.M.[9] tomonidan onlayn-banking drayverlari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, "yangi bozorlarni yaratish" bank sohasida eng yaxshi o'nta drayver qatoriga kiradi. Onlayn banklar bozorning yangi segmentlariga bank mahsulotlari va xizmatlarini taklif qilish orqali yangi daromad manbalarini joriy etish imkoniyati keng. Onlayn banklar har bir mijozga bitta xizmat o'rniga bir nechta

bank xizmatlarini taklif qilish orqali mijozlar sonini va ularga qo‘shilgan qiymat yaratishi mumkin.

Maqsadli strategiya onlayn-bankingning ikkita asosiy omili bo‘lgan operatsion va ma‘muriy xarajatlarni kamaytirishni o‘z ichiga oladi. Maqsadli strategiyaning ikkinchi komponenti — aktivlardan foydalanish. Onlayn banking sohasida ushbu maqsad axborot tizimlari va IT infratuzilmalaridan maksimal darajada foydalanishga moslashtirilishi asosiy aktivlar sifatida qaraladi.

Onlayn banking ko‘p jihatdan veb-sayt atributlariga bog‘liq, shuning uchun mijozning qiymati taklifiga veb-sayt atributlarini o‘z ichiga olgan xususiyatni qo‘shish maqsadga muvofiqdir. Onlayn bankning veb-sayt funksiyalarining sifati foydalanuvchi qoniqishini ta‘minlash uchun juda muhimdir. Veb-sayt xususiyatlari tezlik, kontent, dizayn, foydalanish qulayligi bilan cheklangan.

Moliyaviy va mijozlar istiqbollarini aniqlagandan so‘ng, kompaniya mijozlar uchun raqobatchilardan farqlangan qiymat taklifiga va moliyaviy maqsadlariga erishish uchun o‘zining faoliyat natijadorligini oshirishi lozim.

Istiqboli moliyaviy va mijozlar bilan bog‘liq maqsadlarga erishishdagi asosiy yo‘nalishlar quyidagilar:

- Yangi mahsulot va xizmatlarni innovatsiya qilish va yangi bozorlarga chiqish orqali franchayzingni yaratish. Ko‘tarilgan innovatsiyalar uzoq muddatli daromadni yaxshilashga olib kelishi ma‘lum.

- Mavjud mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilash orqali mijozlar qiymatini oshirish. Bu daromadning oraliq yaxshilanishiga olib keladi.

- Ta‘minot zanjiri boshqaruv, jarayonlarning xarajatlari va yetkazib berish vaqtini hamda aktivlardan foydalanishni yaxshilash orqali operatsion mukammallikka erishish. Ushbu yaxshilanishlar qisqa muddatli moliyaviy foyda keltiradi.

- Tashqi manfaatdor tomonlar bilan aloqalar o‘rnatish orqali yaxshi korporativ madaniyatga erishish.

Mijozlarga maqsadli xizmatlar va qiymat yaratishni nazarda tutuvchi tijorat banklari avvalo o‘z mijozlar segmentlarini yaxshiroq tushunishi lozim. Internetdan mijozlarning mavjud bank xizmatlari sifati va tezligi hamda veb-sayt funksionalligi tezligi haqida fikr-mulohazalarini to‘plash va tahlil qilib borish bu boradagi muammolarni hal etishning asosiy yo‘nalishidir.

Balanslangan ko‘rsatkichlar kartasining to‘rtta istiqbolni aniqlashga qaratiladi, ular: o‘rganish va o‘shish, tashkilotning nomoddiy aktivlarini va ularning strategiyadagi rolini belgilash. Kaplan va Norton[10] nomoddiy aktivlarni uch qismga bo‘ladi:

- Inson kapitali: bu muhim faoliyatni amalga oshirish uchun ko‘nikma, iste‘dod va nou-xau mavjudligini o‘z ichiga oladigan omillardir.

- Axborot kapitali: Bu tashkilot strategiyasini qo‘llab-quvvatlash uchun zarur bo‘lgan axborot tizimlari va bilim va infratuzilmalarining mavjudligini bildiradi.

- Tashkilot kapitali: Bu xodimlar o‘rtasida umumiy missiya va qarashlar madaniyatidan xabardorlikni o‘z ichiga oladi; yetakchilik — tashkilotning barcha darajalarida malakali rahbarlarning mavjudligi; muvofiqlashtirish — barcha darajadagi

strategiya bilan maqsadlarni muvofiqlashtirish; jamoaviy ish — tashkilot bo‘ylab bilim va ko‘nikmalarni almashish

Texnologiya onlayn banklarning muhim qismidir. Texnologiyalar va dasturiy ta‘minot ilovalari muntazam ravishda yangilanib turishi kerak. Yangi paydo bo‘lgan texnologiyalar va ularning taklif qilinadigan onlayn xizmatlarni yaxshilash uchun mosligini tadqiq qilish uchun katta kuch sarflash kerak. Bangladeshda Nisha[11] tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, aktivlar rentabelligi (ROA) va kapital rentabelligi (ROE) kabi moliyaviy ko‘rsatkichlarida o‘shirishga ega bo‘lgan banklar "o‘rganish va o‘shirish, ichki biznes xususiyatlariga qaratilgan sa‘y-harakatlarini oshirganlar.

Yuqorida ta‘kidlanganidek onlayn-banking maqsadlari tegishli samaradorlik ko‘rsatkichlaridan foydalangan holda har bir maqsadlar to‘plamini o‘lchash va baholash orqali baholanishi mumkin. Ushbu chora-tadbirlarning monitoringi kompaniyaga yaxshilash kerak bo‘lgan sohalarni aniqlash imkonini beradi. Martinsons M.[12] va boshqalarga ko‘ra, chora-tadbirlar har doim sanoat standartlari va o‘rtacha ko‘rsatkichlar bilan taqqoslanishi kerak. Daromadlarni o‘stirish strategiyasi yangi bank mahsulotlari va xizmatlaridan olingan daromadlar va bir nechta xizmatlardan foydalanuvchi mijozlar sonining bitta xizmatga ega bo‘lgan mijozlarga nisbati bilan o‘lchanadi. O‘shirish strategiyasida tannarxni pasaytirish sanoat bilan solishtirganda har bir tranzaksiya xarajatlari bilan o‘lchanadi. Mavjud infratuzilmalardan maksimal darajada foydalanish filiallar soni bo‘yicha ham kuzatilishi mumkin. Onlayn bankingning mijozlarga yaqinlik taklifi maqsadli mijozlar ulushi bilan o‘lchanadi. Bundan tashqari, banklar mijozlar taklifini mos ravishda o‘zgartirish uchun mijozlar yoki mahsulotlar turlariga qarab rentabellikni o‘lchashlari kerak. Veb-sayt atributlari tarmoq tezligiga nisbatan onlayn amalga oshirilgan tranzaksiyalar tezligi bilan baholanadi.

Balanslangan ko‘rsatkichlar kartasi kompaniya faoliyatini to‘rtta nuqtayi nazardan o‘lchaydi: moliyaviy, mijozlar, ichki jarayonlar, o‘rganish va o‘shirish. Kaplan va Norton[10] strategik xaritaning tashkilotning strategik maqsadlari va ular o‘rtasidagi samaradorlikka olib keladigan munosabatlarning vizual tasviri sifatida belgilaydi. Ularning ta‘kidlashicha, rahbarlar o‘zlari va xodimlari o‘rtasida strategik maqsadlarni osonlikcha yetkazish uchun kompaniya strategiyasining to‘liq tavsifiga muhtoj. Strategiya xaritalari kompaniya o‘zining moddiy va nomoddiy aktivlarini qanday qilib aniq natijalarga aylantirishi mumkinligini ko‘rsatadigan aniq asosni taqdim etadi. Strategiya xaritalari tegishli strategik qobiliyat va samaradorlikni yaratish va yaxshilash uchun xodimlarga zarur bo‘lgan ko‘nikmalar, bilimlar va tizimlarni — o‘rganish va o‘shirishni — maqsadli bozorga — mijozlarga qiymat yetkazib beradigan ichki jarayonlarni aks ettiradi — bu aksiyadorlarning sezilarli o‘shirishiga olib keladi.

Strategiya xaritasi nazorat ro‘yxati sifatida xizmat qilishi mumkin; agar kompaniya strategiya xaritasining bir qismini yo‘qotsa, ehtimol kompaniya strategiyasida bir nechta kamchiliklar mavjud. Asosiy kamchiliklar sifatida ichki jarayonlar o‘lchovlari va mijozlar qiymati taklifi o‘rtasida hech qanday bog‘liqlik

yo'qligini, innovatsiya maqsadlari yo'qligini va xodimlarning motivatsiyasi va ko'nikmalari yoki axborot texnologiyalarining roli uchun aniq maqsadlar yo'qligidir.

1-rasmda tijorat banklari uchun umumiy strategiya xaritasi keltirilgan.

1-rasm. Tijorat banklari uchun balanslashgan internet banking strategiya xaritasi¹

¹ Muallif ishlanmasi

Xarita to'rtta nuqtayi nazardan strategik maqsadlarni va har bir sohadagi samaradorlikni ko'rsatadigan chora-tadbirlarni ko'rsatadi. Jumladan, Birinchi o'sish nuqtasi tijorat banking moliyaviy faoliyat samaradorligini ta'minlashga qaratilgan faoliyatidir. Keyingi o'sish nuqtasi mijozlarga qiymat yaratishga qaratilgan mijozlar bo'yicha faoliyat samaradorligini ta'minlashga qaratilgan faoliyatdir. Mijozlar bilan ishlash samaradorligi mijozlar bilan o'zaro munosabatlarga asoslangan marketing strategiyalaridan foydalanishni nazarda tutadi. Keyingi o'sish nuqtasi ichki jarayonlar (oparetsion jarayonlar) bo'yicha faoliyat samaradorligidir. So'ngi o'sish nuqtasi esa ta'lim va innovatsion faoliyat samaradorligini ta'minlashga qaratilgan maqsadlarni o'z ichiga oladi.

Tijorat banklari uchun shakllantirilgan strategiya xaritasi tijorat banki boshqaruvchilariga sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash orqali har bir o'sish nuqtalari orqali asosiy maqsadlarni belgilab olishga imkon yaratadi. Xarita shuni ko'rsatadiki, agar xodimlar to'g'ri o'qitilsa va texnologiya yangilansa, ichki faoliyat yaxshi bajariladi. Agar muhim harakatlar yaxshi bajarilsa, mijozlar bilan munosabatlar yaxshi bo'ladi, natijada mijozlar soni ortadi va moliyaviy faoliyat samaradorligiga erishiladi. Agar mijozlar bank xizmatlaridan qoniqsa va ular barcha xizmat turlaridan foydalanish orqali raqobatchilarga nisbatan ko'proq naf olsa tijorat banking daromadlari asta-sekin o'sib boradi. Ushbu chora-tadbirlar menejerlarga muammolarni oldindan aniqlash va moliyaviy natijalarga ta'sir qilmasdan oldin ularga javob berish imkonini beradi. Bank faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketingni amalga oshirishda quyidagilarni taklif etamiz:

- ijtimoiy tarmoqlarda reklamalar bilan iste'molchilarni xabardor qilish;
- aksiyalarni amalga oshirish;
- iste'molchilarga bank faoliyati to'g'risida axborotlar berish uchun onlayn qo'llanmalar;

- yangi xaridorlarni jalb qilishda onlayn saytlarda targ'ibotlar qilish;

Mijozlarini internet saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi ishtiroki muntazam o'sib borayotganligini inobatga olgan holda, banklar marketing vositalarining eng samarali kombinatsiyasini topishga harakat qilinmoqda. Internet marketingning yetakchi texnologiyalarini 1-jadvalda aks ettirilgan.

1-jadval

Axborot texnologiyalarida qo'llaniladigan marketing texnologiyalari turlari va ularning tasnifi[2]

Bosh texnologiyalar	Zamonaviy marketing yechimlari
Elektron pochta	Ma'lumot almashish; iste'molchilarga axborotlar yetkazib berish; virusli tarqatma; SPAM; takliflarga asoslangan qayta javoblar
Veb-saytlar	Axborotni joylashtirish (biznes karta sayti, korporativ sayt, hukumat saytlari va va boshqalar). Savdo va reklama (mahsulot katalogi, promo-sayt va b.q). Foydalanuvchilar bilan interaktiv muloqot (aloqa shakllari, virtual yordamchi va boshqalar).
Virtual kontentga asoslangan dasturlar (Canva, PicMonkey, BeFunky,	Windows dasturiy vositalari hamda zamonaviy elektron qurilmalardan foydalangan holda amalga oshirilayotgan tasvirlarni tartibga soladigan onlayn kontentlar Kontentni yaratish (filtrlar, uslublarni tahrirlash,

Bosh texnologiyalar	Zamonaviy marketing yechimlari
Piktochart, LogoGarden, LogotypeMaker, Recite, Quozio, Imgflip va boshqalar)	rasmlarni qayta o'lash, ranglar jilosi, grafik yechimlar va kompaniya shriftlari yordamida reklama materiallarini tezkor yaratish uchun dasturiy imkoniyatlar va boshqalar)
Interaktiv yangilanish (banner reklamasi)	Videoni tomosha qilishdan oldin / so'zlarning ma'lum bir kombinatsiyasini kiritish shaklidagi reklamalarni ko'rsatish. Retargeting. Dinamik Retargeting. Geotargeting
Internet to'lov tizimlari)	Onlayn to'lov tizimlari: bank kartalari, elektron pullar, mobil to'lov tizimlari, internet banking, terminallar va b.q. (MOBLISS, WEBSUM, iPAY, PAYNET, WEBMONEY, IntellectMoney, Mbank
Virusli video	Sarafan radio va internet vositalari. Virusli marketing vositalaridan videolarni joylashtirish yoki tarqatish uchun foydalanish (bugungi kunda eng samaralisi YouTube hisoblanadi). Qisqa muddatlarda katta xajimda auditoriyaga erishishi. Video xabarni e'tiborsiz qoldirolmalik (tugmani bosilishi bilan uzluksiz davom etadigan rolik). Odatda xar qanday videoni ochishdan oldin qayd etiladigan reklama video roligi.
Qidiruv tizimlar "Google, Yandex va boshqalar"	Axborotlarni joylashtirish va qidirish. Qidiruv tizimlari optimizatsiyasi-SEO tizimi. To'lov orqali amalga oshiriladigan qidiruv tizimlari. Tahliliy tizimlarda foydalaniladigan Google Analytics, "Yandeks.Metrika" platformalari.
Mobil ilovalar va xizmatlar	Biznesni avtomatlashtirish. Sodiqlikni oshiruvchi dasturlar. Tovarlar / xizmatlar sotish: mobil vitrina, onlayn kataloglar va do'konlar. Internet-banking. Tovarlarini yetkazib berish. Bildirishnomalarni o'chirish. Push (suruvchi)- bildirishnomalar.
Trafikni ko'paytirish	Veb-saytlar trafigini oshirish: qidiruv trafiklari; ijtimoiy tarmoqlar trafiklari; kontent marketing; hamkorlik trafiklari; boshqa saytlar trafiklari; rejalashtirilgan boshqa trafiklar
Bloglar va videobloglar	Mahsulot / xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotni blogerlarning sahifalarida (sifati reklama xabari sifatida) yoki blog asoschisining tavsiyalari sifatida rasm yoki video shaklida joylashtirish.
Ijtimoiy tarmoqlar	Ijtimoiy guruhlar yaratish, mahsulotlarni o'z joyida xarid qilish, sarafan marketing (MySpace, LinkedLn, Facebook, Twitter, "Vkontakte", "Odnoklassniki")

1-jadvalda ko'rsatilgandek, marketingning samaradorligini oshirish maqsadida har bir texnologiyani qo'llash mumkin. Ushbu texnologiyalar marketing kommunikatsiya vositalari bilan bog'liq holda rivojlanib va turlari kengayib bormoqda.

Shu bilan birgalikda bank haqidagi axborotni internet saytga joylashtirish va uni ommaviylashtirishni yo'lga qo'yish muhimdir. Bank to'g'risida axborotni joylashtirganda uni mijozlarni e'tiborini tortish zaruratiga e'tibor berish lozim. Ya'ni bank xizmatlari, omonat, kredit, va joylangan u to'g'risidagi ma'lumotlar yoqimli bo'lishi muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Banklarda raqamli marketingdan foydalanish platformasini shakllanishini asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin:

1) marketing axborotlarini to'plash, qayta ishlash, tahlil qilish uchun raqamli usullarni takomillashtirish;

- 2) raqamli muhitda iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarni tashkil etish;
- 3) marketing faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirishni avtomatlashtirish.

Bank faoliyatini rivojlanishida raqamli kanallarning ahamiyati yuqori chunki ular doimo o'sib borayotgan ijtimoiy muloqot, yangiliklar, xaridlar, ko'ngilochar ommaviy axborot vositalari, mijozlar bilan tezkor aloqa o'rnatish vositasidir. Shuning uchun, marketing faoliyatini rivojlantirish internet-reklama, pochta, mobil aloqa kabi an'anaviy kanallar bilan bir qatorda ijtimoiy media, ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram, Odnoklassniki va x.k), iste'molchilar va bank o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning raqamli platformalari (Booking, Momondo, OLX, Uber), turli xizmatlar (Yandex. Yandex Dengi va b.q) zaruriy shart hisoblanadi.

Bank faoliyatiga raqamli marketing strategiyalarini samarali yo'lga qo'yish iste'molchilar qatlamini keng qamrab olish zamin bo'ladi. Raqamli texnologiyalar banklar uchun mijozlarni yaxshiroq bilish va istalgan vaqtda ular bilan muloqot qilish imkonini beradi. Buni amalga oshirish uchun, barcha kanallardagi mijozlar uchun qulayliklar va ularning xulq-atvorini birlashtiradigan raqamli vositalar kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/5030957#5032389>
2. Шарифхўжаев У.У., Хакимов З.А. Интерактив ва рақамли маркетинг. Ўқув қўлланма. -Т.: "Иқтисодиёт", 2019 – 140-170 б.
3. Vassileva B., Rafailov H. Digital marketing strategies to redefine retail banking //Management. – 2022. – Т. 19. – С. 21.
4. Makau G. M. Influence of digital marketing strategies on the competitive advantage of commercial banks in Kenya : дис. – Strathmore University, 2021.
5. Ananda, S., Devesh, S., & Al Lawati, A. M. (2020). "What factors drive the adoption of digital banking? An empirical study from the perspective of Omani retail banking". Journal of Financial Services Marketing, 25(1), 14-24
6. Hafez, M. (2021). "The impact of social media marketing activities on brand equity in the banking sector in Bangladesh: the mediating role of brand love and brand trust". International Journal of Bank Marketing, 39(7), 1353-1376
7. Ernst & Young Global Limited (2021). "How COVID-19 has sped up digitization for the banking sector". Available from: EY Global.
8. Vetrivel, S. C., Rajini, J., & Krishnamoorthy, V. (2020). "Influence of internet banking service quality on customer satisfaction – An Indian experience". Journal of Critical Reviews, 7(2), 546-551.
9. Aladwani AM (2001) Online banking: a field study of drivers, development challenges, and expectations. International Journal of Information Management 21: 213-26.
10. Kaplan RS, Norton DP (2004) The strategy map: guide to aligning intangible assets. Strategy and Leadership 32: 10-17.

11. Nisha N (2017) An Empirical Study of the Balanced Scorecard Model: Evidence from Bangladesh. In Decision Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global pp: 838-855.

12. Martinsons M, Davidson R, Tse D (1999) The balanced scorecard: a foundation for the strategic management of information systems. Decision Support Systems 25.

13. Kaplan RS, Norton DP (2000) Having trouble with your strategy? Then map it. Focusing Your Organization on Strategy—with the Balanced Scorecard 49.

2025-yil, yanvar, 1-son

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir: Xakimov Ziyodulla Axmadovich
Ingliz tili muharriri: Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich
Rus tili muharriri: Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li
Musahhih: Karimova Shirin Zoxid qizi
Sahifalovchi va dizaynerlar: Sadikov Shoxrux Shuxratovich

2025-yil, yanvar, 1-son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta: info@marketingjournal.uz
Bot: [@marketingjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)
Tel.: +998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**.
ГОСТ 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi"
davlatlataro standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**